

688. 879

97

LO FULLET.

ROMANSE NOU Y DIVERTIT.

Jo só un dimoni sens bañas,
ó diablillo disfrasat,
es ma regular figura
idéntica al negre gat,
me arronso y me oprimo tant
que paso per tot furat;
á mes tinch lo oïdo tan fi
que á una llegua hi sento clar;
y també hem fas invisible
en tota y cualsevol part
que á mi me dona la gana,
no impeditme ningú el pas;
prench figura cualsevol
la que hem convinga pel cas,
ya sia animal, sia planta,
en vent, aigua, terra, ó llam.
Los castellans me diuen *duende*,
altres me diuen *embruxat*,
los catalans me anomenan
lo *Fullet*, ja molt temps há.
Aixi, donchs, res se me oculta
y sé de tots los pecats,
los defectes de las donas,
de molts homens las maldats,
malifetas de quitxalla,
travesuras de estudiants,
y també de las criadas
si rentan, ó no, los plats,
estrafollas que executan
á mols amos embrollant;
los vicis de gats y gosos
y demés bestias que hi há,
que de aquestás á Deogracias

milions sen poden contar:
per lo tant com ja vegeu
tinch sciencia molt singular;
aixi vull fer relació,
ó millor vull publicar
lo fruit de mis correrias
en tot aquest any pasat,
y atenció demano un poch
per las bañas de Pilat.
Una nit ab un carrer
y no lluny de aquet veinat
entre marit y muller,
que aquell dia se habian casat.
vas oir certa *dis-puta*,
que no es hó que ho diem clar,
un y altre dantse empentas
crídan, colps, y sentse sanch.
¿Cuants ni han de mols que es casan
que no saben lo ques fan!
y á la primer nit de boda
comensan los seus afanys?
Com yo aquestas barallas
res hi podia remediar
cregut que esta penitenta
tindria el cap carregat
y que per cert no podria
ab tals fregas rentar plats,
los hi rento jo mateix
mogut de ma caritat.

Paso en seguida á la iglesia,
ó taberna den Pancrás,
y asisti á la ceremonia
de un *Vi-cari* batexar...

Es adir y fora embuts :
que el taberner expresat
á lo vi, lo gran dimoni,
aigua li estava tirant :
mi pixo dintre una bota
perque el vi ágre quedás
y de eix modo tal estafa
hem proposat castigar.

Un demati allí á la Riba
á la platja ó prop del mar,
(com que era tan demati
quel portal era tancat)
vas veurer altre batetx
de un mulato *carbo-nat*
que con mes cristia lo feian
era mes dolent lo tal ;
puig com l' aigua estava aprop
lo amaraban sens cesar
que el *carbó* pesa molt mes
tam com aigua va xupant :
me acosto á naquells hebreus,
tal festa solemnisant,
transformat en lo moment
en aguasil de ciutat
eran dos y valerosos
però per mi res los val :
tos esigesch una multa
de cent yint y quatre rals.
Lo un diu ; voto á neu !
y lo altre « fumli al cap »
però jo ab molta catxasa
los comenso de surrar,
y com á ells nols convenia
de cap manera cridar,
se resolgueren al últim
la dita multa pagar ;
y convertit en ausell,
á la casa de caritat
volo luego incontinent
y tiri els diners allá.

Altre demati surti
á dá un vol per la ciutat,
y saltant per una texa
á una taulada men vas,
observo que en unas golfas
(agoitant per un forat)
hi havia una grossa cunilla
llet-sons la tal remenant ;

puig que agradan als conills
lletrons tendres y frescals...
vull dir, que jo altre batetx
vas tenir que presenciari,
que ab una engerra de *llet*
aigua li estava tirant
una de aqueixas lleteras
de las moltas que ni há
mes porcas que las conillas
ques crian en ensostrats :
fuxo luego en ausellet
y per herba col men vas,
en casa de un herbolari
que trobi mes inmediate,
y cuan la tal putinera
habia ja ben batejat
á trossets la dita herba
á la *llet* li vas posar,
sens que ella lo atvertis
per darli el xasco mes gran
cuan al tastaria vegesen
que era el liquit vinagrat.

Despues paso incontinent
á casa de un hisendat
que tenia dos criadas ;
una de ellas per comprar,
portar cualsevol recado,
escombrar casa, y fragar ;
la altre estava destinada
tan solament per cuinar.
Maria s' diu la primera
y Antonia la del cuinat,
vivian enamistadas
mes sa rabia refrenant,
en presencia del seu amo
obraban disimulant ;
luego de aquestos rencors
se vegé el efecte en clar,
puig com la Maria *sisaba*
euant anaba ella á comprar,
y la Antonia no podia
cap diner aixis xarpar,
luego á festejar comensa
ésta á son amo enviudat,
que el foch á prop de la borra
sabem que crema aviat,
y aixis euants diners volia
ella li feia saltar,

per lo tant aquestas maulas
obtenian una heretat :
jo vas descobrir lo enredo
per ferlas enmarañar :
per lo forat de la clau
entro abont tenia amagat
la Antonia los dineros
quel amo li habia donat ,
y al instant los hi prenguí
y els amago al embigat ;
é incontinent determino
á la Maria fer igual ,
y penetrant á sa caixa
cuant sen aná á pasejar ,
li pillo tots los diners
y els poso á dit embigat :
al dia següent ó per aquí
Maria es troba á saltar
los dineros que á la caixa
acostumaba posar ;
així mateix dita Antonia
ab sorpresa va observar
que en la mitja dels diners
ja no ni tenia cap :
que péncura será aixó !
que dimoni me ha robat !
La Maria també asustada
cuant sos diners no trobá ;
molt triste y desconsolada...
¡ ay desdixada ! esclamá
com podia faltarme un cuarto
si jo sempre tinch tancat
y la clau á la butxaca
ab mi á tot arreu vá.
Si ho dirás á la Antonieta...
¿ pero ab qui te esclamarás ?
jo no se pas las suspitas
ó la culpa á naqui dar.
« Antonia ! Antonia ! cridaba
« vina per Deu aviat.
« Mirat , en aquesta caixa
« tenia mos diners tancats
« y lo pany está corrent
« señal es de ser forsat
« y ben tancada ab la clau
« que en ma butxaca he portat ,
« y cuant ara obro la caixa
« los diners trobo á faltar.»

y la Antonia li respon
« berganta de Barrabás
« ¡ com saps , grandisima pilla ,
« comedias representar !
« tú m' as pres los meus diners ,
« si bé el cuarto era tancat ,
« lo robo farias de nit ,
« y de puntetas entrant
« al cuarto mentras dormia ,
« á robarme mos afanys
« ay ! ay ! pobreta de mi !
« que no men has deixat cap !
« Calla , calla , gran farsanta
(la Maria li ha contestat)
« nom vingas ab paperots ,
« dom els diners aviat ,
« del contrari... ¡ voto á listo !
« te tiro un canti pel cap ,
« satrapera del dimoni ,
« ¿ me vols bara suposar
« que te han robat á na tú
« per millor disimular
« el robo que tú me has fet ?
« ja t' dich que m' ho pagarás.»
Y agarra un manech de escombra
sens mirar en lo que fá ,
y comença á sacudirli
á las costellas y al cap.
La Antonia mes prontament
li comensa á tirar plats ,
y una y altre se barallan
pitxors que gosos y gats ,
las cadiras van an l' aire ,
los plats casi tots trencats ,
se agarbonan y esgarrapan
com tigres enforismats ,
se esqueixaren las orellas
y se anaban á natyar ;
en eixó truan la porta
y el amo es , vol entrar ,
truca y truca sens repos
á la Maria cridant ,
y també crida la Antonia ,
y al últim ésta obre ja.
Luego quel amo entrá dintre ,
com ja sentia el disbarat ,
vegetlas com Magdalenas
descabelladas y ab sanch ,

los pregunta « ¿qué es aixó ?
 « ¿ entre vosaltres qué hi há ?
 « ¡ com diantres os heu posadas !
 « ¿ de qué os haben barallat ? »

Li esplican las dos sos robos,
 y una al altre se han culpats,
 que María roba á la Antonia,
 y ésta á Maria ha robat,
 mes despues que se esplicaren
 no haberse cap pany forsat,
 sospita lo señor amo,
 si se habrian mancomunat
 per robarlo á éll també
 ab rosiñol de obrir panys;
 en esto obri el escriptori
 y sos diners repasá,
 mes observa que ni un cuarto
 li han á dit señor tocat,
 luego discorra que alguna
 faltaba á la veritat,
 y que robant á la altre,
 fingís robada ella aváns,
 y que tindria un rosiñol
 per poderlo ab ell robar,
 si es presenta altre ocasió
 de ser fora á pasejar,
 y aixis prompte determina
 despatxarlas al plegat,
 y pagantlas sas soldadas,
 luego al carrer las plantá,
 tenint éll la precausió
 de mudar guardas als panys.

Un altre cas escolteu
 que ab un hostal me pasá,
 no lluny de la carretera
 de Huesca venint an sá;
 trobí en éll sinch pasatgèrs
 quel un anaba á caball,
 los altres á peu anaban;
 tres dells ab vestids estranys,
 y lo altre es comprenia
 que los feia de criat;
 clarinet, flauta y guitarra
 portaban los tres xalans,
 y navajas y vaciña
 el que de moso los fá:
 y ab un barret de tricuspis
 casaca llarga fins baix,

calsa curta y mitja negra
 ceñint espasa al costat
 vestia lo 'caballer
 que anaban acompañañt;
 jo com tinch tan bella auflaire
 luego vas andivinar,
 que viatjaban sent la tuna
 y eran tots sinch estudiants,
 y que enredarian sens dupte
 lo amo de aquell hostal;
 aixis es que arriban ells
 entránt aváns lo criat
 aparentant que arribaba
 lo gran marquès de Milan
 y portaba per recreo
 tres musichs mes afamats
 que en tota la bella Italia
 los habia pogut pintar,
 ab eixó que procurés
 á dits señors ben tractar,
 que las criadas servisen
 ab tota puntualitat
 y á lo marquès sobre tot
 quel servey fos esmerat,
 carn de ploma, carn de cassa,
 flicandós, bons estofats,
 que son delicats de gust
 y en fi personas com cal;
 demaná dos cuartos bons
 per l' amo lo principal,
 y lo altre pels tres musichs,
 y que fosen de costat:
 lo hostaler á tot cedeix
 que era bastant bonatxás,
 maná que tots se esmenasen
 en servir aqueixos tals,
 matant gallinas, capons,
 fent de badella estufat,
 conills, perdius, y xixelas
 guisats los mes delicats;
 las criadas se mudaren
 com una festa aguardant,
 serviren ab gran llestesa
 y sempre las mes jovials:
 lo hostaler ab cumpliments
 mentras durá lo sopá
 los enraonaba atent
 contantlos de tant en tant!

algunas de sas proesas
 de cuant éll sigué soldat ;
 la mastresa surt despues
 que aquets bagueren sopat ,
 ells los mauals ab abstucia
 parlaban lo italiá ,
 y al amo y á la mastresa
 les parlan en catalá ;
 y el castellá solament
 ab un dels musichs que hi vá ,
 y tots al señor marqués
 mols de compliments li fan ,
 señor marqués per así ,
 señor marqués per allá ,
 tot era el señor marqués
 entre élls ab gran afany :
 trau la pipa lo hostaler ,
 los demés ja van fumant ,
 també lo señor marqués
 cigarro habano trau ja ;
 entre tant se acosta al amo
 el que feia de criat ,
 y li pregunta el valor
 del sepá , llits y caballs
 perque será dematí
 cuant élls de allí se anirán .
 Lo hostaler y la mastresa
 se enreonaren lo cas ,
 y despues de trauerer comptes
 li digueren « cent deu rals . »
 Lo criat los respongué
 que queda ben enterat ,
 que al andemá dematí
 xocolate se ha de dar ,
 y que no pasás cuidádo
 ques pagaria tot plegat :
 al cap de un rato las noyas
 que ja habian rentats los plats
 y també lo de la cuina ,
 hó tenian ja aderesat ,
 surtiren alegrement
 al marqués cumplimentant ;
 tres pesetas per agullas
 lo tal marqués los doná
 que aixi mes aparentaba
 no faltar demá en pagar :
 los musichs ja comensaren
 de tocar rigodon , vals...

y los demés pasatgers ,
 que de altres ni habia al hostal ,
 surten luego que la música
 oiren tan bé tocar ,
 y armaren un tal sarau
 que encara que improvisat
 alegraba molt la gresca
 á tots aquells pasetjants ;
 y vi ranci y del millor
 al hostaler van donant
 de modo quel infelis
 que es cert no ballaba pas ,
 feren aquets per manera
 que li ballès el seu cap ,
 borratxo com una sopa
 se tingué que retirar
 que es lo que els pillos volian ,
 y élls á la quieta marxar
 del hostal la propia nit ,
 ó al mati avans de ser clar ,
 engañant al matalot
 perque els tragés el caball
 sent veurer que ha de marxar
 mol avans lo dit criat
 per prevenir la carrera
 del marqués que ha de viatjar ,
 puig que aixis era lo estil
 que en martxas se ha de guardar ;
 y luego que fos ja fora ,
 los quatre que quedan dalt
 saltarian per las finestras
 ab una corda lligant
 que portaban previnguda ,
 y luego deixantla estar
 que com totóm dormiria
 y fosquejaba bastant ,
 las finestras eran baixas
 com ja ho tenian ben mirat ;
 ho executarian prompte
 y fugirian sens pagar ;
 ques lo quels tunos volian
 com jo m' ho vás escoltar
 en la conversa que al cuarto
 tenian avans de sopar .
 Al cap donchs , de una hora bona
 de ballar y fer lo gat
 cada escú anaba martxant
 á son cuarto destinat ;

y doná duas pesetas
 el que feia de criat
 per pagar lo vi quel amo
 ab lo hostaler se han colat
 que aixi millor disfrasaba
 la feta que vol jugals.
 Jo tan luego com vas veurer
 que tot lo mon jeia ja,
 trach las claus ab sutilesa
 de la porta del hostal
 de las butxacas del moso
 que está com un porch roncant,
 obro la porta al moment
 y men porto lo caball,
 lligantlo al tronch de una alsina
 lluny á cosa de tres cuarts:
 convertintme luego en mosca
 al hostal men vas tornar
 per veurer los seus projectes
 en qué vindrian á parar;
 y en efecte al cap de un rato
 baixa del cuarto el criat,
 y desperta al matalot
 porque aperie lo caball,
 puig una hora avans quel amo
 diu, que acostuma éll martxar:
 lo moso luego es vesteix
 per donar la grana ja,
 cuant ab singular sorpresa
 troba á faltar lo caball,
 lo criat se quedá fret
 pensatiu y capficat;
 al moment lo moso pasa
 al pati mes immediat
 y observa tota la porta
 oberta de cap á cap;
 aqui foren ja los sustos
 de matalot y criat:
 «¿qué diantres será aixó!
 «algú se lo haurá portat
 «y me haurán presas las claus
 «mentras jo estaba en el jás.»
 Aixi lo moso se esclama
 mol trist y desconsolat:
 segueix tots aquells estables
 y contá los animals,
 peto per si cap li falta
 mes que el sobredit caball;

lo criat sen pujá luego
 ab los altres estudiants,
 que contantles lo que pasa
 quedaren molt trastornats,
 si bè que lo habian fet correr
 á un gitano el tal caball;
 mes ab tot ja discurrían
 com fugirian sens pagar
 que el caball valia mol poch
 y millor podrian trobal
 ab una altre xerinola
 que sels poguès presentar:
 entre tant que esta conversa
 tenian dits estudiants
 lo matalot no cesaba
 als tragineros de eridar,
 contantlos la estravagancia
 de las portas del hostal:
 de com lo caball faltaba
 dels señors que hi habia dalt:
 aixi donchs tots se axecaren
 y determinan rondar
 carretera, bosc, camins
 que hi há per aquells basals:
 los estudiants se cregueren
 que la feta del caball
 era fet á gratcient
 per los amos del hostal
 porque poguesen cobrar
 lo gasto que habian causat
 que pot ser que sas conversas
 algú las habia escoltat;
 aixi, donchs, se resolgueren
 per la finestra á tirar
 las alforjas y lo fato
 que entre tots habian portat,
 y lligaren la sua corda
 per escaparse aviat;
 y en efecte ho executan,
 y á terra los tenim ja;
 se repartiren lo pés
 que cadascú ha de portar,
 y emprenden en lo camí
 venint carretera ansá:
 matalot y tragineros
 proseguiren en buscar
 lo caball de aquells señors,
 cual pérdua los era estrany;

dos en fi arriban al bosch
y lo senten rellintxar,
se acosten y cridan luego
de que ja lo habian trobat ;
lo desfermaren y menan
en seguit cap al hostal ;
amo, mestresa y criadas ,
que ya tots se habian llevat
surtiren fora la porta
á recebrer lo caball ;
una de ellas pujá luego
á dits señors avisar,
cuant observa ab estrañesa
que el cuarto tancat está ,
y per mes que ella trucaba
ningú de ells li contestá :
« òbrian, señors, que el caball
« (los deia) ja se ha trobat. »
Pero res... ningú respon ;
y esta quietut estraña :
y lo amo hi pujá luego ,
y agoitant per lo furat
de la clau y de altre esquerda,
lo vegé desocupat ;
pujaren los traginers ,
y los demás pasetjants ,
y comensaren sospitas
de si lladres ó bergants
eran los que aquella nit
los habian fet gastar tant :
per fi lo hostaler resol
de quedarse lo caball.

Vejeus aqui , camaradas ,
quels dimonis de estudiants
han sopat com uns marquésos
y jaguts com generals ,
y entre tots , sols los costaba
vint rals justos y cabals ,
y amés de eixó el hostaler,
envers de perdre , guañá.

Vamos ab una altre historia
que entre *Granucas* pasó :
será aquesta la derrera
per ara, que os vull contar ;
pues son tants y tants los casos
que pasan á cada pas ,
que ni deu mil breviarís
bastarian per esplicals.

En la magna Babilonia
ó Barcelona ciudad
Aixís com Paris y Londres
Marsella y altres que hi há ,
se crian uns burdagasos
que viuen del rampiñá ;
y á tan insignes confreres
los diuen *Canonges del Pá* ;
mes com se ha ilustrat el mon,
son nom també se ha apurat ;
puig ara les anomenan
Granucas los estremats
perque hi há altres *Granucas*
que seguian als soldats
cuant anaban en columnas
per la España batallant ,
y de aquets no es mon inten
son apellido insultar.

Son mes llestos que una daina
los *Granucas estremats* ,
se asejan ab gran esmero
la moneda en fer saltar,
en fer correr mocadors
de butxaca ó de las mans,
ous , verduras, y llegums,
carn , tocino, peix y pá ;
y en botigas y paradas
si ells hi poden arribar
plantan l' unglá ab disimulo
y fúgen llestos com gats :
puig, com dich, de estos *Gra-*
(*nucas*

ab una iglesia tancats
se quedaren una nit
al desota de un altar,
eran tres y ben travesos
y de los mes abansats ,
projectant lo fort caixó
de las ánimas robar,
portant alguns ferragots
que los servisen pel cas ,
y un sacot també portaban
per replegar el arjant ;
que fet lo robo pensaban
ben dematir escapar
luego de oberta la iglesia,
que el campaner sens mirar
cada dematí la obria

al temps de misa tocar.
Cuant, donchs, lo escolá major
la iglesia hagué registrat ,
com se estila á tot arreu
avans de anarla á tancar,
tribunas , confesionaris ,
la trona , y tambe los banchs,
lo campanar, sacristia
y cuasi tots los altars ;
tingueren estos la sort
que el escolá se deixás
lo altaret en que ells se estaban
com sardinas apiñats,
pasadas unas tres horas
de haber la iglesia tancat ,
emprenent son mal intén ,
un de aquets se destacá ,
y ab lo trist llum de la llántia
que está al Sagrament cremant
se pasejá per la iglesia
com per descubrir lo camp ;
asegurat que ja fou
de estar tot quiet y tancat ,
y de no haber enemichs
quels poguesen destorbar,
surten de lo dit catau
alegres y confiats ,
y ensenen una candela
á la llántia que hem parlat ,
á dit caixó de puntetas
se encaminan los tres gats ,
cual caixó en lo presbiteri
estaba ben colocat
lo un hi ficá un farrot
entre la tapa y el pany,
altre ab unas estenallas
de arrancar claus probá ;
jovegent que aquestos murris
lo lograrían espatlliar,
men pujo molt diligent
tot dret al campaná
y comenso las campanas
fortament á repicar ;
lo campané que dormia
á la estancia de llevant
que tras de la rectoria
venia son cuarto á donar
y lo campaná sobre ell

100

886

8
 hi está perpendicular,
 fou lo primer que senti
 ditas campanas tocar :
 entre tant nostres pillets
 van lo caixó forsejant
 sens adonarsen dels tochs
 que las campanas los fan :
 així, pues, lo campaner
 se vestí sobresaltat
 no sabent perque tocaban
 y amés no habentlo avisat,
 cregué que bona noticia
 de la guerra hauria arribat
 y de improvís se ha dat l'ordre
 de campanas repicar ;
 ab eixó ensengué lo llum
 y al señor rector cridá ;
 aquest que res li sabia
 també luego se aixecá,
 y ab la major precausió
 los dos á la iglesia van :
 mes los nostres bergantons,
 que ja habian alsat el pany,
 en lo sacot los diners
 estaban ya per ficar :
 en eixó senten ruido
 de la iglesia en lo portal
 y adevors de las campanas
 se adonan que están tocant :
 ab eixó fugiren luego
 y la candela llantsant
 se amagan com á conills
 prop de las fons bautismals,
 y ab sa fuga presurosa
 deixan los ferros y sach,
 lo rector y campaner
 que la iglesia abriren ja
 sens cuidar-se de res mes
 cap al campaná sen van,
 ni la porta de la iglesia
 la tornaren a tancar ;
 aixis es, que estos tunantes
 la ocasió han aprofitat
 y de nostra santa iglesia
 rasporen com cá asotat :
 lo campaner advertí
 adevors al capellá

que era del cas que cridesen
 als vicaris y escolá,
 per asegurar millor
 á los que estaban tocant :
 en efecte lo rector
 un atxa preagué al instant,
 la ensén, y luego als vicaris
 se determina cridar,
 y aquestos també cridaren
 al sobredit escolá ;
 tots junts armats de garrots
 sen pujan al campaná :
 y jo convertit en vent
 ceso al moment de tocar ;
 eils registran ab cautela
 y queden mes admirats
 de veurer que las campanas
 han parat de repicar,
 y asegurats que ningú
 hi há dins el campaná,
 resolen luego la iglesia
 detingudament mirar :
 mes lo rector á las hores
 al campaner li maná
 que anés luego á la alcaldía
 á donar de aquet fet part
 ó bé que per un sereno
 al moment fes arribar
 en casa de un dels alcaldes
 per ferli saber lo cas.
 Entre tant tots ells se posan
 dita iglesia á registrar
 ab varius atxas ensesas
 que portaban á las mans ;
 pero troban estenallas
 ferragots y també un sach
 en lo mateix presbiteri
 de que quedan admirats,
 y mes amés cuant se acóstan
 y troban desempañat
 lo caixó dit de las ánimas
 y moneda sens tocar ;
 tots entre sí ja andivinan
 que els lladres habian estat ;
 pero el tocar la campanas
 los daba mes que pensar :
 segueixen y reseguixen

tota la iglesia al plegat
 capellas y sagristia,
 y ningú varen trobar :
 la justicia se apodera
 dels farregots y del sach
 y feren prompte sumaria
 de un fet que á tots ha admirat.
 Aquí vegeu, auditori,
 com procuro destorbar
 las malifetas que intentan
 los estafetas probar :
 ja castigo als vinaters
 fent los ágre el vi tornar
 en aquell que hi tiran aigua
 per son valor duplicar :
 ja surro a los carboners
 per abusar de la mar,
 que al carbó doblan lo pes
 y guañan doble el arjant,
 puig que el aigua li rebaten
 com si una casa cremás :
 ja també contra lleteras
 que del aigua han abusat,
 los hi descomponch la llet
 per descubrir sa maldat :
 ja harallo las criadas
 que no fan gaira bondat :
 ja xasquejo als estudiants
 que ab sas tunas fan prou mal ;
 y als celeberrims granueas
 los vigilo ab gran afany
 per privar que aquets señors
 no aixequian res mal desat :
 com ho heu vist ab los cassets
 que os acabo de contar.
 Y així, camaradas meus,
 vos demano per san *Fart*,
 que gardeu recta conducta
 tan ab pollas com ab galls,
 del contrari si os descubro
 que algun fet no sia com cal,
 vostres pedasets al sol
 mas oracions vos traurán,
 y amés de eixó quedareu
 solemnement escamnats :
 pues me jacto de ser pare
 de tota la humanitat. FI.

Barcelona : Imprenta de Ignacio Estivill.

COPIA DEBETO
 Manuel S. Llorens